

ILM YO'LI DASTURI

Qulmuratova Hurziya O'mirxanovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumani, Shumanay pedagogika kolleji

Davlat talablari va MTT o'quv dasturi fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada "Ilm yo'li" variativ dasturining ishlab chiqilishi, dasturning maqsadlari va vazifalari, majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlaridagi ta'lim jarayonini tamoyillari haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit So'zlar: variativ dastur, mulkchilik, ilm yo'li dasturi, psixologik tayyorgarlik.

KIRISH:

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining tashabbusi bilan 6-7 yoshli yoshlarni har taraflama takomillashtirish, ularga ta'lim-tarbiya berish va maktabga tayyorlash niyatida, "Ilm yo'li" variativ dasturi keng ishlab chiqildi. Ushbu variativ dastur maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi, O'zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning takomillanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, "Kadrlar tayyorlash bo'yicha Milliy dastur", maktabgacha ta'limni shakllantirish Konsepsiyasi yordamida ishlab chiqildi. "Ilm yo'li" variativ dasturi har bir bolaning to'laqonli takomillashuvi, tarbiyalanishi va o'qishini, uning maktabda ta'lim olishga keng tayyorlanishini ta'minlashga e'tibor qaratilgan, bolalarni maktabga tayyorlash borasida xalqaro ko'nikmalarni hisobga olinib, ishlab chiqilgan hujjat sifatida sanaladi.

ASOSIY QISM:

Maktabgacha ta'lim muassasalarida 6-7 yoshli bolalarni boshlang'ich ta'limga tayyorlash uchun Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan "Ilm yo'li" bolalarni

takomillashtirish, o‘qitish va maktabga tayyorlash bo‘yicha variativ dastur asosida o‘quv tarbiyaviy mashg‘ulotlar olib borilmoqda.

Majburiy boshlang‘ich ta‘limga bir yillik tayyorlash guruhlardagi ta‘lim jarayoni quyidagi tamoyillarga asoslangan:

- bolaga yo‘naltirilgan ta‘limga yondashuv;
- inklyuziv ta‘lim haqida mushohada qilish;
- bolani xolistik shakllanishini ta‘minlaydigan ta‘lim sharoitining xususiyatlarini aniq belgilash;
- maktabgacha ta‘lim tashkilotida faoliyatning yetakchi turi – o‘yin yordamida ta‘lim berish.

Ushbu dastur o‘ziga mos bo‘lib, unga ko‘ra, o‘quv-tarbiyaviy faoliyat kuniga 3 soat mobaynida amalga oshiriladi, uning majburiy qismi 80% ni variativ qismi esa 20 % ni tashkil qiladi.

Dastur idoraviy bo‘ysunishidan va mulkchilik shakllaridan qat‘iy nazar O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan hamma maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida foydalanishi mumkin:

- bolalarni maktabga majburiy bir yillik tayyorlov guruhlariga ega bo‘lgan umumiy, shuningdek takomillashtirilgan turlardagi davlat va nodavlat ta‘lim muassasalarida;
- maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim tizimi uchun kadrlar tayyorlashni amalga oshiradigan o‘rta-maxsus va oliy ta‘lim tashkilotlarida;
- maktabgacha va umumiy o‘rta ta‘lim tizimi uchun pedagog-kadrlarning ko‘nikmasini oshirish va ularni qayta tayyorlash jarayonini amalga oshiruvchi joylarda.

Binobarin, har qanday maktabgacha ta‘lim tashkiloti, shuningdek, maktabgacha ta‘limning muqobil shakllari xududiy, milliy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlardan kelib chiqib, o‘z muqobil turlarini ishlab chiqishi mumkin.

“Ilk qadam” dasturini ta’lim-tarbiya jarayonga tadbiq etish, dasturni to’laqonli ishlab ketishida metodik ta’minot va metodik yordamning o’rni belgilab olindi.

Dasturning asosiy maqsadlari va vazifalari maktabgacha bolalar uchun quyidagilarni ta’minlashni nazarda tutadi:

- zarur bo’lgan shakllanish amaliyoti va maktabga tayyorlash uchun teng sharoitlarni vujudga keltirish;

- 6-7 yoshli bolalar uchun belgilangan majburiy boshlang’ich ta’limga bir yillik tayyorlash guruhlar bolalarini to’liq kunli maktabgacha ta’lim tashkilotiga topshirish imkoniyatiga ega bo’lmagan yoki ayrim masalalarga ko’ra, bunga intilmaydigan ota-onalarning talab-ehtiyojlarini qondirishi zarur;

- 6-7 yoshli bolalar uchun belgilangan majburiy boshlang’ich ta’limga bir yillik tayyorlash guruhlar maktabgacha ta’limga qo’yiladigan Davlat talablariga mos 5 asosiy sohada bolalarning har taraflama takomillashishni ta’minlashi lozim har tomonlama uyg’un shakllanishni ta’minlashga aniq belgilangan;

- maktab ta’limiga umumiy psixologik tayyorgarlik mashg’ulotlarini tashkil qilish;

- maktab ta’limiga umumiy psixologik tayyorgarlik jarayonini keng targ’ib qilish.

XULOSA:

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim vazirligi tasarrufidagi maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni sifatli maktab ta’limiga tayyorlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Dasturda aniq nazarda tutilgan vazifalar nafaqat shakllanish markazlardagi faoliyat mobaynida, balki mustaqil, o‘yin jarayonida hamda pedagoglarning ota-onalar bilan birgalikdagi faoliyati jarayonida ham to’liq bajarilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Ilm yo'li" variativ dastur, Toshkent 2019.
2. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini mavzuviy rejalashtirish. Metodik qo'llanma. T.2018.
3. N.Sh.Abdullaeva "Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari" monografiya, Toshkent 2021.
4. Kayumova N. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2013.
5. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. Darslik. – Toshkent, 2017.
6. Qodirova. F.R. va boshq. Maktabgacha pedagogika. –T.: Ma'naviyat, 2013.